

Four Forms of the Tiruneermalai Perumal

Dr. T. Prahalathan, Associate Professor of Tamil, Sindi College, Chennai-77.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4400-3356>

DOI: 10.5281/zenodo.10587683

Abstract

The Thiruneermalai temple complex is made up of two temples, namely the Ranganatha Temple and the Thiruneermalai Neervanna Perumal Temple. These Hindu temples are located in Thiruneermalai, a suburb of Chennai, Tamil Nadu, India. The complex consists of a temple on top of the hill and another one at the foothills. Overall, the temple complex covers an area of 15 acres, with the lower shrine occupying 3 acres. The main deity in the foothills temple is Neervana Perumal, shown in a standing posture. Uphill, the presiding deity is Ranganatha, and the shrine above the sanctum is called Ranga Vimana. Trivikrama and Narasimha sculptures can be found around the first precinct. The temple's tank, known as Kshira Pushkarini, is believed to be the source of water from Vaikuntha, the Ocean of Milk. The Karunya Pushkarini is the second tank, believed to have formed from Narasimha's tears of joy upon hearing Prahlada's divine prayers. There are two other tanks named Svarna Pushkarini and Siddha Pushkarini. This temple is dedicated to the Hindu deity Vishnu, known regionally as Neervana Perumal and Ranganatha. The complex is divided into two parts, one at the hill base for the primary deity Neervanan, and it also houses shrines for his consort Animamalarmangai Tayar, Kalyana Ramar, and Andal. Anjaneya (Hanuman) shrine is located to the right of the hill shrine. The uphill temple complex has three shrines for Ranganatha in a reclining posture, Trivikrama in a walking posture, and Narasimha in a sitting posture. There is also a shrine for Ranganayaki Tayar facing east. The temple has a double prakaram (outer courtyard) and the Garuda shrine faces the main deity. The temple contains numerous inscriptions from the Chola and later Pandyas dynasties, indicating significant contributions to the temple.

Keywords: Thiruneer Malai, Aazhvar, Neervanna Perumaal, Narasimmar, Thala Varalaru.

References

- [1] Dr. Jegatratchagan. *Sri Nalayira Divya Prabandham*. Aivargal Aaivu maiyyam, Chennai-69, pp. 431-433.
- [2] P. Arunachalam. *Bhakthi Ilakiyam*. Pari Nilayam, Chennai, 1983.
- [3] V. Meenakshi sundaram. *Vainava Samaya Vilakku*. Uma Pathipagam, 1985.
- [4] Indira Parthasarathi. *Tamil Ilakiyangalail Vainavam*. Tamil Puthagalayam, Chennai, 1992.
- [5] Agnigothiram Ramanuja Tatachariyar. *Varalatrill Pirantha Vainavam*. Sri Sangpani devastanam, Kumbakonam, 1973.
- [6] M. Ragava Iyengar. *Alvargal Kalanilai*. Muthal Paguthi, Palaniappa Brothers, Trichy, 1929.
- [7] Kundrakudi Adigalar. *Alayangal Samuthaya Maiyangal*. Vanathi Pathipagam, Chennai, 1987.

- [8] C. Chandramouli. *Tamilnatin Kanchipuram Mavatathil Ulla Kovilgal*. Makkal Thogai Kanakeduppu Iyakkunaragam. Tamil, Nadu, 2003.
- [9] “Tiruneermalai Sri Neervannap Perumal Kovil.” May 12 2021. <https://www.aanmeegam.in/temple/thiruneermalai-neervanna-perumal/> Accessed on 27.10.2023
- [10] V. Ramji. “Tirupamum Nalla Matramum Tharum Tiruneerumalai!” 08 February 2021 01:23 PM, <https://www.hindutamil.in/news/spirituals/631256-thiruneermalai.html> Accessed on 27.10.2023

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

நான்கு கோலங்களில் காட்சி தரும் திருநீர்மலை பெருமாள்

முனைவர் த. பிரகலாதன், தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை-77.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4400-3356>

DOI: 10.5281/zenodo.10587683

ஆய்வுச் சுருக்கம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவட்டாறு ஆலயத்தில் சயன நிலையில் இருக்கும் பெருமாள் மிகப் பெரிதாக காட்சியளிப்பார் அதுபோன்று ஸ்ரீரங்கத்தில் மகாவிஷ்ணு சயன கோலத்தில் இருப்பதைக் கண்டுபிடுகு முனிவரும் மார்க்கண்டேய மகரிஷியும் தரிசித்து மகிழ்ந்தனர். இவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து கிளம்பி தங்கள் பகுதியை நோக்கி வரும் வழியில் அனந்தசயன நிலையில் காட்சி தந்த பெருமானின் காட்சி அவர்கள் கண்களில் இருந்து அகலவில்லை. மீண்டும் அந்த தரிசனம் தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று ஏங்கினர். எனவே இத்தலத்தில் தங்களுக்கு அந்த சயன கோலத்தைக் காட்ட வேண்டும் என்று விஷ்ணுவிடம் மனம் உருக வேண்டினர். அவர்கள் வேண்டுகோளின் படி ரங்கநாதர் இங்குள்ள மலையில் காட்சியளித்தார். இவரே இங்கு மலை கோயில் மூர்த்தியாக இருக்கிறார்.

முக்கிய வார்த்தைகள்: திருநீர்மலை, ஆழ்வார், நீர்வண்ணப் பெருமாள், நரசிம்மர், தல வரலாறு.

முன்னுரை

ஆழ்வார்கள் நாராயணன் புகழை அவன் உறையும் திருப்பதிகள் தோறும் சென்று வணங்கி வழிபட்டு தமிழ் பாடல்கள் இயற்றினர். அது நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் எனப் போற்றப்பட்டது. நாராயணன் உறையும் பதிகள் எண்ணற்றவை. 108 வைணவ தலங்கள் சிறப்புடையன. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 84 தலங்கள் அமைந்துள்ளன. பெருமாள் எழுந்தருளியுள்ள ஒவ்வொரு தலங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு. அங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவனின் சிறப்பு வியப்பான ஒன்றாகும். வைணவ தலங்கள் 108 - னுள் ஒன்று திருநீர்மலை ஆகும். இது இரண்டாயிரம் ஆண்டு பழைமை வாய்ந்ததாகும். சென்னையில் தாம்பரம் பகுதியிலிருந்து ஐந்து கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. மலையின் கீழ் அமைந்திருக்கும் பெருமாள் கோவில் நீர் வண்ணப் பெருமாள் கோயில் ஆகும். மலையின் உச்சியில் அரங்கநாதன், 'நரசிம்மர் உலகளந்த பெருமாள் அருள் பாலிக்கின்றனர். அதன் அமைப்பு, அதன் சிறப்பு அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும்.

நான்கு கோலங்களில் காட்சி அளித்தல்

திருநீர் மலையில் வீற்றிருக்கும் இறைவன் நின்றான், இருந்தான், கிடந்தான், நடந்தான் எனும் நான்கு நிலைகளில் காட்சி தந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றார்.

1. நின்றகோலம் - நீர் வண்ண பெருமாள்
2. இருந்த கோலம் -நரசிம்மர்
3. கிடந்த கோலம் - ரங்கநாதர்
4. நடந்த கோலம் - உலகளந்த பெருமாள்

நீர்வண்ண பெருமாள்

திருநீர்மலை பகுதி மலையும் தண்ணீரும் சூழ்ந்து இருக்கும் நிலப் பகுதியாகும் கோயில் அமைந்திருக்கும் இடத்தைச் சுற்றிலும் வயல்கள் நிறைந்துள்ளன தற்பொழுது கட்டிடங்களும் எழுந்து காட்சி தருகின்றன. மலை அடிவாரத்தில் கீழ் அமைந்திருக்கும் பெருமாள் 'நீர் வண்ண பெருமாள்' பக்தர்களுக்கு நின்ற கோலத்தில் அருள் தருகின்றார்.

நரசிம்மர்

அனைத்து பெருமாள் ஆலயங்களிலும் நரசிம்மர் ஆக்ரோஷமான முகத்துடன் காட்சி அளிப்பார். நரசிம்மரின் கோபம் கொண்ட கோலம் தான் வைணவத் தலங்களில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியாகத் தெரியும். ஆனால் திருநீர் மலை ஊரில் மலையின் மேல் அமைந்திருக்கும் நரசிம்மர் சார்ந்த ரூபமாக காட்சி அளிக்கின்றார். மலையில் அனந்த சயனமாக காட்சி தந்து கொண்டிருக்கும் பெருமானின் கருவறையின் கிழக்கு பகுதியில் சிறு வடிவாக விரலைத் தூக்கி ஒரு சிறுவனைப் போல் சாந்தமாகக் காட்சியளிக்கின்றார் இரணியனைக் கொன்ற போது அவருடைய சிம்ம முகத்தைப் பார்த்து அச்சமடைந்த பிரகலாதனுக்கு அச்சத்தை போக்கி அருள் தரும் விதத்தில் அவர் மனதில் திருமால் உருவம் பதியும் வண்ணம் ஒரு சிறிய நரசிம்மராக பின்னர் காட்சியளித்ததாகக் கூறுகின்றனர். அந்த நிலையில் மலை மேலே இருந்த நிலையில் காட்சி தந்து பக்தர்களுக்கு அருள் புரிகின்றார்.

ரங்கநாதர்

கிடத்தல் என்பதற்கு துயிலுதல் என்பது பொருள். வைணவர்கள் படுத்த நிலையில் இருப்பதை சயன கோலம் என்பர் தண்டையார் (வயது 70) திருநீர்மலை. திருநீர் மலைப் பகுதியின் அடியிலிருந்து மலையில் இருக்கும் சயன கோலத்தில் உள்ள ரங்கநாதரை காண அங்கே அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் படிகளில் ஏறி நடக்க வேண்டும். இளைப்பாறி மேலே செல்வதற்கு வசதியாக ஆங்காங்கே இளைப்பாறும் இடங்கள் உள்ளன. படிகளில் ஏறி மலை உச்சியில் செல்லுகிற போது மலையில் கருவறையில் தெற்கு நோக்கி கிடந்த(சயனம்) நிலையில் ரங்கநாதர் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார்.

உலகளந்த பெருமாள்

மாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் மூன்றடி நிலம் கேட்டு உடலை பெரிதாக்கி ஒரு காலைத் தூக்கி வாளை அளந்த கோலத்துடன் பெருமாள் காட்சி தருகிறார். ரங்கநாதரின் கருவறையைச் சுற்றி வரும் பொழுது கிழக்குப் பகுதியில் இடது காலைத் தூக்கி நின்ற கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு அருளைத் தந்து கொண்டிருக்கின்றார்.

தல வரலாறு

வால்மீகி முனிவர் திருநீர் மலைப்பகுதிக்கு வந்து மலையில் வீற்றிருக்கும் ரங்கநாதரை தரிசனம் செய்தார். பின்னர் கீழே வந்து கோயிலின் முன்பு அமைந்திருக்கும் கோயில் குளத்தில் நீராடி ஸ்ரீ ராமபிரானிடம் கோரிக்கை வைத்து வணங்கினார். ஸ்ரீரங்கநாதர் வால்மீகியின் முன்னால் ஸ்ரீ ராமனாக காட்சியளித்தார். வால்மீகியின் வேண்டுகோளின் படி ஸ்ரீராமர் அங்கேயே தங்கிவிட்டார் எனும் நம்பிக்கை உள்ளது.

திருமழிசை ஆழ்வார் ரங்கநாதரை காண வந்தபோது மலை சுற்றிலும் நீர் சூழ்ந்து காணப்பட்டது நீர் வடிந்த பிறகு பெருமாளை வணங்கி விட்டு தான் செல்வேன் என்று காத்திருந்தார் ஆறு மாத காலம் வரை காத்திருந்து பெருமாளை வணங்கினார் நீர் சூழ்ந்த நிலையில் அமைந்த பகுதி பெருமாள் நீர் வண்ண பெருமாள் ஆனார்.

இத்தலத்தின் பலன்

வைணவ தலங்களுள் ஒன்றான திருநீர்மலை பெருமாளை வணங்கினால் நான்கு திவ்ய தேசங்களுக்குச் சென்ற பலனைப் பெறலாம். கும்பகோணத்தில் அமைந்துள்ள நாச்சியார் திருக்கோயில் கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள திருவாலி அழகியசங்கர் திருக்கோயில், கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள திருக்குடந்தை சாரங்கபாணி கோயில், திருக்கோயிலூரிலுள்ள உலகநந்த பெருமாள் தலங்களுக்குச் சென்று வழிபட்டால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதே பலனை இங்கே அமைந்துள்ள இறைவனை வணங்கினால் அந்த பலன் முழுவதும் பெறலாம். இந்த தலம் அமைந்துள்ள பகுதியை காண்டவனம் என்றும், இத்தலம் அமைந்துள்ள மலையினை தோயத்தரி என்றும் புராணம் கூறுகிறது.

கோவிலில் தல விருட்சம்

இத்தலத்தின் தல விருட்சம் வெப்பாலை மரம் ஆகும். இந்த வெப்பாலை மரங்கள் அனைத்தும் இறைவனை வணங்க வந்த ரிஷிகள் என்கின்றனர். ரங்கநாத பெருமாளை வணங்க வந்த ரிஷிகள் அனைவரும் தங்கி மரமாக உருமாறினார்களாம். அதனால் இந்த மரங்களுக்கு மருத்துவ குணங்கள் உண்டு என்பர். இந்த மரத்தில் ஒரு சிறிய துணியில் சிறிய கல்லை கட்டி அதை அந்த மரத்தில் கட்டி வைத்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அங்குள்ள மரங்களில் இதுபோன்று பக்தர்கள் கல்லை கட்டி வைத்திருப்பதைக் காண முடிகிறது.

சுயம்புவாகத் தோற்றம் கொண்ட தலம்

முத்தி தரும் எட்டு தலங்களுள் ஒன்று திருநீர்மல சுயம்புத தோற்றம் கொண்ட தலமாகும். வைணவ தலங்களில்பெருமாள் சுயம்பு வாக தோன்றிய தலங்கள் எட்டு ஆகும். ஸ்ரீரங்கம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், திருப்பதி, நையிசாரண்யம், புஷ்கரம், பத்ரி (உத்திர காண்ட் மாநிலம்), சுயம்பு மூர்த்தி (கோயம்புத்தூர்)ஆகும். திருநீர்மலையில் இருக்கும் மூலவருக்கு அபிஷேகம் கிடையாது.

திருநீர்மலை ரங்கநாதரின் மாணிக்க சயனம்

பெருமாள் பலவித ஒவ்வொரு தலங்களிலும் தோன்றி பக்தர்களுக்கு அருள் தருகின்றார். திருப்பாற்கடல் - ஜல சயனம் மல்லையில் தல சயனம், திருவரங்கத்தில் புஜங்க சயனம் திருகுடந்தையில் உத்தான சயனம் திருளவ்வுள்ளூரில் வீர சயனம், திரு சித்திரக் கூடத்தில் போக சயனம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் புத்திர சயனம், திருநீர் மலையில் மாணிக்க சயனம் தந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகின்றார்.

திருநீர்மலை திருமங்கை ஆழ்வாரால் மங்களா சாசனம் செய்யப்பட்ட தலம் ஆகும். திருமங்கை ஆழ்வார் இயற்றிய பெரிய திருமொழியில் 1078 முதல் 1087 பாடல்கள் திருநீர்மலை நலம் பற்றிய பாடல்களாகும்.

அன்றாயர் குலக்கொடி யோடணிமா

மலர் மங்கை யொடு அன்பளாவி, அவுணர்க்

கென்றானு மிரக்கமில்லாதவனுக்

உறையு மிடமாவது, இரும்பொழில் சூழ

நன்றாய புனல் நறையூர் திருவாலி

குடந்தை தடந்திகழ் கோவல் நகர்

நின்றானிருந்தான் கிடந்தான் நடந்தாற்கு

இடம் மாமலையாவது நீர்மலையே (பெரிய திருமொழி 1078)

கண்ணனாய் தோன்றிய காலத்தில் ஆயர் குலக்கொடி நப்பின்னையுடன் மலர் மகள் பெரிய பிராட்டியுடனும் அன்புடன் களிப்பவன் அசுரர்களிடம் தயை இல்லாதவன். சோலைகள் சூழ்ந்து நீர் நிலைகள் வாய்ந்த திருநறையூரிலே இருந்தவன் திருக்குடந்தையிலே சாய்ந்தவன் திருக்கோவிலூரில் நடந்தவன் ஆகிய பெருமாள் வாழும் இடம் திருநீர் மலை என்று தான் வணங்கிய தலம் குறித்து பாடியுள்ளார்

காண்டவனம் என்பது ஓர் காடு அமரர்க்கு

அரை அன்னது கண்டு அவன் நிற்க முனே

மூண்டார் அழல் உண்ணமுனிந்ததுவும் அது

அன்றியும் முன் உலகம் பொறை தீர்த்து

ஆண்டான் அவுணன் அவன் மார்பு அகலம்

உகிரால் வகிர் ஆக முனிந்து அரியாய்

நீண்டான் குறள் ஆகி நிமிர்ந்தவனுக்கு

இடம் மாமலை ஆவது நீர்மலையே (பெரிய திருமொழி 1079)

காண்டா வனம் காட்டில் இந்திரனுக்கு முன்னே அவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கிளர்ந்து மேலே எழுந்து அழிக்கும்படி சீறி அருளினான். பெருமாள் கண்ணனாக தோன்றி பாரதப்போரில் நிலச்சுமையை போக்கி உலகைக் காக்க இரணியனின் பரந்த மார்பை

நகங்களாலே இரு கூறாக்க ஆளரியானான். பின் குறள் வடிவுடன் நீரேற்று உலகளந்தான் இப்பெருமானின் உறைவிடம் திருநீர் மலையாகும். நரசிம்மராய் வாழும் இடம் திருநீர் மலை என்பதையும் பெரிய திருமொழியில்,

புகர் ஆர் உரு ஆகி முனிந்தவனைப்
புகழ் வீட முனிந்து உயிர் உண்டு அசுரன்
நகராயின பாழ்பட நாமம் எறிந்து
அது அன்றியும் வென்றி கொள் யான் அவுணன்
பகராதவன் ஆயிரம் நாமம் அடிப்
பணியாதவனை பணியால் அமரில்
நிகர் ஆயவன் நெஞ்சு இடத்தான் அவனுக்கு
இடம் மாமலை ஆவது - நீர் மலையே (பெரிய திருமொழி 1084)

பொன்னன் (இரணியன்)கெட சீறி நரசிங்கமாகி அவனை முடித்தான், அவன் படை வீடுகளும் மறையச் செய்தான். பிரகலாதன் பெருமானின் ஆயிரம் பெயர்களையும் ஓதும்போது சினந்து வெற்றியே தனக்கு உறுதி என்று வாளையே தனக்குத் துணையாகக் கொள்கையில் அவன் மானுட மடங்கலாகி பெருமான் பொன்னனைப் பிளந்து மாய்த்தான் இப் பெருமானுக்கு உறைவிடம் திருநீர்மலை என்று நரசிம்மரின் இருப்பிடத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பார் ஆர் உலகும் பனிமால் வரையும்
கடலும் சுடரும் இவை உண்டும் எனக்கு
ஆராது என நின்றவன் எம்பெருமான்
அலை நீர் உலகுக்கு அரசு ஆகிய அப்
பேராணை முனிந்த முனிக்கு அரையன்
பிறர் இல்லை நுனக்கு எனும் எல்லையினான்
நீர் ஆர் பெயரான் நெடுமால் அவனுக்கு
இடம் மாமலை ஆவது நீர் மலையே (பெரிய திருமொழி 1083)

பரந்த உலகைக் குளிர்ந்த பெரிய மலைகளும் பெரும் கடல்களும் இரு சூடரும் யாவையும் அமுது செய்தும் இவை எனக்கு போதாது என எழுந்தான். அலை கடல் சூழ்ந்த உலகுக்கு அரசு என்று பேருடைய காத்தவீர்யார்ச்சுனனையும் அரசர்களையும் சினந்து முடித்து முனிவர் முதல்வனான பரசுராமன் உனக்கு புறம்பானவன் இல்லை நீயே தலைவன் என்று பெருமைக்கு எல்லை இல்லாமல் நிற்பவன் நீர்வண்ணன் உறைவது திருநீர்மலை என தான் கண்ட பெருமானைக் குறித்துப் பாடியுள்ளார்

கொடிமரமும் கோபுரமும்

கோயில்களில் சுவாமி சன்னதிக்கு எதிரில் கோபுரம், பலிபீடம், கொடிமரம் ஆகியன ஒரே வரிசையில் இருக்கும். திருநீர்மலை மலை அடிவார கோயிலில் பலிபீடம், கொடிமரம்

இரண்டும் ராஜகோபுரத்திலிருந்து தனியே உள்ளது. வால்மீகி முனிவருக்காக ராமராகவும், நீர்வண்ணப்பெருமாளாகவும் பெருமாள் காட்சி தந்ததால், இவ்விரு மூர்த்திகளும் இத்தலத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றனர். எனவே, இவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரும்விதமாக ராமர் சன்னதி எதிரில் ராஜகோபுரமும், நீர்வண்ணர் எதிரில் கொடிமரமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தீர்த்தங்கள்

ஒவ்வொரு பெருமாளுக்கும் தனித்தனியாக புஷ்கரணி உள்ளது. திருநீர்மலையில் குளம் ஒன்று உள்ளது. இங்குள்ள தீர்த்தம் நான்காகும் என்பர். கும்பகோணத்திலுள்ள மகாமக குளத்தில் 19 தீர்த்தங்கள் இருப்பதாகக் கூறுவர். அதுபோல், இந்தக் கோயிலின் எதிரிலுள்ள புஷ்கரிணியில் (குளம்) சித்த தீர்த்தம், சொர்ண தீர்த்தம், காருண்ய தீர்த்தம், சுடீர தீர்த்தம் என நான்கு தீர்த்தங்கள் உள்ளன என்பர்.

அமைப்பு

மலையடிவாரத்தில் உள்ள நீர் வண்ண பெருமாள் சன்னிதி ஐந்து நிலை கோபுரத்துடன் அமைந்துள்ளது. அதன் எதிரே மாருதி நிற்பதை காணலாம் ஆனால் இது பிற்காலத்தில் படபிடிப்பின் போது நிலை நிறுத்தப்பட்டது அங்கேயே நின்று இப்பொழுது தரிசனம் தருகிறார். ஸ்ரீ ராமர் சன்னதியும் அமைந்துள்ளது ராமன் சீதை லட்சுமணன் இருக்கும் காட்சியை காண முடியும். அதன் பக்கத்தில் திருப்பள்ளியறையும் அமைந்துள்ளது. அதனை அடுத்து அணிமலர் மங்கை தாயார் உறைந்திருக்கின்றார். கோவிலில் வலம் வருகிற போது அங்கே ஆண்டாள் சன்னிதியையும் காணலாம். இந்தத்தலத்தில் 200 அடி உயரமுள்ள சிறிய மலை ஒன்று. இருக்கிறது. மலை அடிவாரத்தில் பெருமாளின் சந்நிதியும் மலை மேல் மூன்று சன்னிதிகளும் இருக்கின்றன. படிக்கட்டுகளைக் கடந்து மேலே சென்றால் முகப்பில் சுப்புலட்சுமி சதாசிவ தம்பதியர் கட்டிய நான்கு தூண் கொண்ட மண்டபம் உள்ளது. உள்ளே நுழைந்தால் வெளிப்பிரகாரத்தில் ஆதிசேஷனுக்கு தனி சந்நிதி உள்ளது. ஆனால் இது புதியதாக கட்டியது போன்று உள்ளது. மேலே உள்ளே செல்லும் படியில் சென்றால் பெரிய திருவடி சிறியதாக இருக்கும். சன்னிதியில் கருவறையில் தெற்கு நோக்கி பெருமாள் பள்ளி கொண்டு உள்ளார் கருவறையில் படிக்கட்டில் இரண்டு பக்கம் பாவை விளக்கேந்தும் பெண்கள் சிலை உள்ளது. இரு பக்கமும் துபார பாலர்களைக் காணலாம் ஜெயன் விஜயன் இருவரும் இருக்கும் க் கடந்து உள் சென்றால் பெருமானைத் தரிசிக்கலாம். தெற்கு நோக்கி பள்ளி கொண்டுள்ள பெருமாள் உந்தியில் பிரம்மாவும் பாதம் பக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி பூமா தேவி இருவர் இருப்பதைக் கருவறையில் கண்டு தரிசிக்கலாம்

தனி சன்னிதியில் தாயார் ரங்கநாயகி தரிசனம் தருகின்றார். கோவிலில் சுற்றி வரும் போது பாலநரசிம்மர் சன்னதி உள்ளது. கிழக்கே உலகளந்த பெருமாள் சன்னதி உள்ளது கருவறையில் வெளிப்புற சுவரை ஒட்டி மாபலியின் தலையில் மூன்றாவது அடியை வைத்தவர் ஒரு காலை தூக்கி நிற்பதைக் காணலாம். திருவோண நட்சத்திர தினத்தில் இவருக்கு உற்சவம்

நடத்தப்படுகிறது. தரிசனம் செய்த பின் கீழே படிகளில் இறங்கி வரும் போது இடதுபக்கம் அமைந்துள்ளது அனுமார் கோவில். தங்களின் வேண்டுகல் நிறைவேற பக்தர்கள் கல்லால் அடுக்குவதும் மரங்களில் தொட்டில் கட்டுவதும் காணமுடிகிறது.

பேசும் அளவு அன்று இது வம்மின் நமர் பிறர்

கேட்பதன் முன் பணிவார் வினைகள் நாசம் அது

செய்திடும் ஆதன்மையால் அதுவே நமது

உய்விடம் நாள் மலர் மேல் வாசம் அணிவண்டு

அறை பைம் புறவின் மனம் ஐந்தொடுற

தைந்து உழல்வார் மதி இல் நீசர் அவர் சென்று

அடையாதவனுக்கு இடம் மா மலையாவது நீர் மலையே. (பெரிய திருமொழி 1086)

பெருமானின் மேன்மை நம்மால் பேசுவதற்கு இது இடம் அன்று. திருநீர்மலை கோயில் வளாகத்தில் ரங்கநாதர் கோயில் மற்றும் திருநீர்மலை நீர்வண்ணப் பெருமாள் கோயில் என இரண்டு கோயில்கள் உள்ளன. இரண்டும் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு, சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதியான திருநீர்மலையில் உள்ள இந்துக் கோயில்கள். மலையடிவாரத்தில் ஸ்ரீ நீர்வண்ணப்பெருமாள் கோவில் புனித மலைக்கான படிகள் மலை உச்சியிலும் மற்றொன்று மலையடிவாரத்திலும் இரண்டு கோயில்கள் உள்ளன. மொத்தத்தில், கோயில் 15 ஏக்கர் (6.1 ஹெக்டேர்) பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது, கீழ் சன்னதி 3 ஏக்கர் (1.2 ஹெக்டேர்) பரப்பளவில் உள்ளது. மலையடிவாரத்தில் உள்ள இக்கோயிலின் முதன்மைக் கடவுள் நீர்வாணப் பெருமாள் நின்ற கோலத்தில் இருக்கிறார். ரங்கநாதர் மேல்நோக்கி மூலஸ்தான தெய்வம் மற்றும் கருவறைக்கு மேலே உள்ள விமானம் ரங்க விமானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முதல் பிராகாரத்தைச் சுற்றி திரிவிக்ரமன் மற்றும் நரசிம்மர் உருவங்கள் உள்ளன. கோயில் குளம் ஸ்ரீர புஷ்கரிணி என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது வைகுண்ட நீர் மற்றும் பாற்கடலுக்கு உணவளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. காருண்ய புஷ்கரிணி இரண்டாவது குளம் ஆகும், இது பிரஹ்மலாதனின் தெய்வீக பிரார்த்தனையால் உருகிய நரசிம்மரின் அழுகையால் உருவானதாக நம்பப்படுகிறது. ஸ்வர்ண புஷ்கரிணி மற்றும் சித்த புஷ்கரிணி என்று இரண்டு மற்ற தொட்டிகள் உள்ளன என்று சி.மெளலி (2003) அவர்கள் குறிப்பிடுவதும் சான்றாக அமைகிறது.

பெருமானின் அஷ்ட சயன திருக்கோலங்கள் அமைந்துள்ள திருத்தலங்கள் உள்ளன. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வடபத்ர சயனம் என்பார்கள். திருவள்ளூர் திருத்தலத்தில் வீர சயனம் என்று போற்றுவார்கள். திருக்கடல் மல்லை என்று புகழப்படும் மாமல்லபுரத்தில், தல சயனம் என்கிறது ஸ்தல புராணம். திருக்குடந்தை திருத்தலத்தில் உத்தாயன சயனம் என்றும் திருப்புல்லாணி திருத்தலத்தில் தர்ப்ப சயனம் என்றும் சொல்லுவார்கள். வைஷ்ணவத்தில் கோயில் என்றாலே ஸ்ரீரங்கம் தலத்தைத்தான் சொல்லுவார்கள். அத்தகைய பெருமைமிக்க தலத்தில், புஜங்க சயனமாக பெருமாள் திருக்காட்சி தருகிறார். திருச்சித்திரக்கூடம் என்று

கொண்டாடப்படும் சிதம்பரத்தில், போக சயனத் திருக்கோலத்தில் காட்சி தருகிறார் பெருமாள். எட்டாவதாக திருநீர்மலை திருத்தலத்தில், மாணிக்க சயனக் கோலத்தில் சேவை சாதிக்கிறார் பெருமாள்.

வழிபாடும் விழாவும்

பங்குனி மற்றும் சித்திரை என வருடத்திற்கு இரண்டு தேர்த் திருவிழா நடைபெறுகிறது. மலைக்கோவிலில் உள்ள அரங்கநாதருக்கு சித்திரையிலும், அடிவாரத்திலுள்ள நீர்வண்ணப்பெருமாளுக்கு பங்குனியிலும் பிரம்மோத்சவம் நடக்கிறது. வைகுண்ட ஏகாதசியின்போது அழகிய மணவாளர் சொர்க்கவாசல் கடக்கிறார். இவரே மாசி மகத்தன்று கருடசேவை சாதிக்கிறார். நரசிம்மருக்கு ஆனியிலும், உலகளந்த பெருமாளுக்கு ஆடியிலும் ஒருநாள் விழா நடக்கிறது. அப்போது இவ்விருவரும் அடிவாரக் கோவிலுக்கு எழுந்தருளி கருடசேவை சாதிக்கின்றனர். சித்திரை உத்திரத்தில் நீர்வண்ணர், அணிமாமலர்மங்கை திருக்கல்யாணமும், பங்குனி உத்திரத்தில் அரங்கநாதர், அரங்கநாயகி திருக்கல்யாணமும் நடக்கிறது. கோவில்களில் விழாக்காலங்களில் சுவாமி ஒவ்வொருநாளும் ஒவ்வொரு வாகனத்தில் எழுந்தருளுவார். ஆனால், இக்கோவிலில் அரங்கநாதர், ஒரே நாளில் ஏழு வாகனங்களில் பவனி வருவார். தைமாத ரதசப்தமியன்று இந்த அற்புத தரிசனத்தைக் காணலாம். அன்று காலை சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு அரங்கநாதர் சூரியபிரபை வாகனத்தில் எழுந்தருளி மாடவீதி சுற்றி தீர்த்தக்கரைக்கு எழுந்தருளுகிறார். சூரிய உதய வேளையில், பெருமானின் பாதத்திலிருந்து முகம் வரையில் படிப்படியாகத் தீபாராதனை செய்வார். இதனை பெருமாளுக்கு சூரியனே செய்யும் பூஜையாக கருதுவதுண்டு. பின்னர், அனுமந்த வாகனம், கருடன், சேஷன், குதிரை, சிம்மம், சந்திரபிரபை ஆகிய வாகனங்களில் சுவாமி உலா வருவார். இந்தக் கோவிலின் எதிரிலுள்ள புஷ்கரிணியில் (குளம்) சித்த தீர்த்தம், சொர்ண தீர்த்தம், காருண்ய தீர்த்தம், சுவீர தீர்த்தம் என நான்கு தீர்த்தங்கள் சங்கமித்துள்ளன.

சித்திரை மற்றும் பங்குனியில் நடக்கும் பிரம்மோற்சவத்தின் 9ம் நாள், வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு மறுநாள் ஆகிய மூன்று நாட்களில் இங்கு தீர்த்தவாரி விழா நடக்கும். துவாதசி திதி நாட்களில் தீர்த்தவாரி நடப்பதால் இந்த நிகழ்ச்சியை, முக்கோட்டி துவாதசி என்று அழைக்கிறார்கள். கோவில்களில் சுவாமி சன்னதிக்கு எதிரில் இராஜகோபுரம், பலிபீடம், கொடிமரம் ஆகியன ஒரே வரிசையில் இருக்கும். ஆனால், இங்கு பலிபீடம், கொடிமரம் இரண்டும் ராஜகோபுரத்திலிருந்து விலகித் தனியே உள்ளது. இத்தலத்தின் குளத்தில் நீராடி, பெருமாளை வழிபட்டால் நோய் விலகி நலம் உண்டாகும். அத்துடன் சித்தம் தெளிந்து சகல சவுபாக்கியங்களும் கிடைக்கும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் இங்குள்ள மரத்தில் தொட்டில் கட்டியும், திருமணத்தடை நீங்க பெண்கள் கிரிவலம் செய்தும் வழிபடுகின்றனர். சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் செய்து, வஸ்திரம் அணிவித்து விசேஷ பூஜை செய்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துகின்றனர். இங்கே ஒவ்வொரு பெளர்ணமிக்கும் கிரிவலம் நடைபெறுகிறது.

முடிவுரை

நம்மவர்களே இறையருமை கேட்பதற்கு முன்னாலே தன்னைப் பற்றியவர் தம் பாவங்களை பெருமான் சிதைப்பான். இவனைப் பற்றியது நமது உய்வுக்கானது ஐம்புல ஆசையால் மனம் சிதைந்து துன்றும் மக்களுக்கு கிட்ட முடியாத இடம் அவர்ந்த மலர்களில் படிவதாலே மணம் வாய்ந்த வண்டுகள் ஒலிக்கும் சோலைகளை உடையது இத்திருநீர்மலை என திருமங்கை ஆழ்வார் பாடியுள்ளார்.

**கட்டுரையாளர் களப்பணியின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்
படங்கள் 1-4 - திருமங்கை ஆழ்வார் பாடிய திருநீர்மலை**

துணைநூற்பட்டியல்

- [11] டாக்டர் ஜெகதர்சகன். ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம். ஆழ்வார்கள் ஆய்வு மையம் நந்தம்பாக்கம், குன்றத்தூர் வழி சென்னை -69. பக். 431,432, 433.
- [12] ப. அருணாச்சலம். பக்தி இலக்கியம். பாரி புத்தக நிலையம், சென்னை, 1983.
- [13] வி. மீனாட்சி சுந்தரம். வைணவ சமய விளக்கு. உமா பதிப்பகம், 1985.
- [14] இந்திரா பார்த்தசாரதி. தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம். தமிழ் புத்தகாலயம், சென்னை, 1992.
- [15] அக்கினி ஹோத்திரம் ராமானுஜ தாதா சாரியர். வரலாற்றில் பிறந்த வைணவம். ஸ்ரீ சான்பானி தேவஸ்தானம், கும்பகோணம், 1973.
- [16] மூ. ராகவையங்கார். ஆழ்வார்களின் காலநிலை. முதற்பகுதி, பழனியப்பா பிரதர்ஸ், திருச்சி, 1929.
- [17] குன்றகுடி அடிகளார். ஆலயங்கள் சமுதாய மையங்கள். வானதி பதிப்பகம், சென்னை, 1987.
- [18] C.சந்திரமௌலி. தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்கள். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குனரகம், தமிழ்நாடு, 2003.

- [19] “திருநீர்மலை ஸ்ரீ நீர்வண்ணப் பெருமாள் கோவில்.” மே 12, 2021, <https://www.aanmeegam.in/temple/thiruneermalai-neervanna-perumal/> 27.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது
- [20] வி. ராம்ஜி. “திருப்பமும் நல்ல மாற்றமும் தரும் திருநீர்மலை!” 08 பிப்ரவரி, 2021 01:23 PM, <https://www.hindutamil.in/news/spirituals/631256-thiruneermalai.html> 27.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.